

RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE BRASIL E CHINA: UMA ANÁLISE DA PARCERIA ENTRE OS ANOS DE 2013 E 2023

DOI: 10.5281/zenodo.18303379

Glenda Maria Ramos da Silva¹

¹Relações Internacionais – Centro Universitário UNA
glendaramo999@gmail.com

Daviane das Graças Dias²

²Ciências Econômicas – Centro Universitário UNA
daviane.dias@yahoo.com

Felipe Gouvêa Pena³

³Relações Internacionais e Ciências Econômicas – Centro Universitário UNA
felipe.pena@ulife.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3335171168447854>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

RESUMO: Este trabalho analisa a influência das relações internacionais entre Brasil e China nas trocas comerciais ao longo do período de 2013 a 2023, considerando o papel dos acordos bilaterais, parcerias estratégicas e seus reflexos para a economia brasileira. O estudo busca, primeiramente, analisar como os acordos e iniciativas de cooperação moldaram a balança comercial entre os dois países, consolidando a China como principal parceiro do Brasil. Em seguida, avalia-se o impacto da dependência das exportações brasileiras de *commodities* sobretudo soja, petróleo e minério de ferro sobre a dinâmica da relação bilateral, destacando seus efeitos na diversificação produtiva e no posicionamento estratégico do país. Dessa forma, o trabalho identifica os principais ganhos e riscos econômicos advindos dessa interação, também as vulnerabilidades relacionadas à concentração setorial e à instabilidade do mercado global. A pesquisa, portanto, oferece uma reflexão crítica sobre as oportunidades e desafios que emergem da crescente interdependência entre Brasil e China, contribuindo para o debate acadêmico e estratégico acerca do futuro da economia brasileira no cenário internacional.

Palavras-chave: Brasil–China; Comércio Internacional; Parcerias Estratégicas.

1. INTRODUÇÃO

As relações internacionais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico dos países, especialmente em um cenário globalizado onde a interdependência entre as nações é cada vez maior. O caso do comércio Brasil e China é um exemplo emblemático dessa tendência. Entre 2013 e 2023, a balança comercial brasileira registrou superávits crescentes na relação com a China, sobretudo pela exportação de *commodities* como soja, minério de ferro e petróleo, que passaram a compor a maior parte da pauta exportadora nacional

(COMEXSTAT, 2023). Esse fenômeno, embora tenha garantido ganhos expressivos para a economia brasileira, também gerou debates sobre os riscos da concentração setorial e da dependência excessiva de um único mercado (JENKINS, 2012).

Nesse período, a assinatura de acordos de cooperação e a ampliação de parcerias estratégicas reforçaram a importância da China no cenário econômico brasileiro, com investimentos em áreas como energia, infraestrutura e tecnologia (HIRST; PINHEIRO, 2015). Além disso, a inserção do Brasil nos BRICS fortaleceu ainda mais os laços bilaterais, permitindo uma atuação conjunta em temas globais, mas também evidenciando assimetrias e desafios na busca por maior autonomia econômica (PECEQUILO, 2010). Por outro lado, a crescente dependência das exportações brasileiras para o mercado chinês representa uma vulnerabilidade diante de oscilações externas, como a desaceleração do crescimento chinês ou mudanças nas políticas comerciais globais (UNCTAD, 2021). A análise desse contexto exige compreender não apenas os impactos econômicos imediatos, mas também as motivações políticas e estratégicas que sustentam essa parceria, evidenciando os interesses nacionais de ambos os países.

Assim, o presente trabalho se propõe a analisar a evolução das trocas comerciais entre Brasil e China no período de 2013 a 2023, observando não apenas o volume e a composição dos produtos comercializados, mas também a influência dos acordos bilaterais e das políticas externas nesse processo. Busca-se, portanto, contextualizar historicamente essa relação, analisando seus impactos para a economia brasileira e debatendo alternativas e desafios futuros. A compreensão desse panorama é essencial para traçar estratégias de desenvolvimento que considerem tanto as oportunidades quanto os riscos, promovendo uma inserção internacional mais sólida e sustentável para o país.

2. REVISÃO DE LITERATURA

O comércio internacional entre Brasil e China configura-se como tema estratégico para compreender a dinâmica contemporânea das relações econômicas globais. Neste sentido, a breve revisão de literatura que será apresentada a seguir combina abordagens clássicas com estudos recentes para oferecer uma visão atualizada e crítica da dependência comercial, das relações assimétricas e das estratégias de inserção internacional.

2.1 Teorias do Comércio Internacional e Especialização

O comércio internacional tem sido amplamente explicado, ao longo da história econômica, pela teoria das vantagens comparativas, segundo a qual países obtêm ganhos ao se

especializarem na produção de bens em que apresentam maior eficiência relativa (KRUGMAN; OBSTFELD, 2018). Essa perspectiva clássica sustenta que a especialização permite o uso mais eficiente dos recursos, promovendo ganhos mútuos no intercâmbio global. No entanto, esse modelo mostra-se limitado diante da complexidade das economias contemporâneas, nas quais fatores estruturais, tecnológicos e geopolíticos exercem influência significativa sobre as dinâmicas comerciais.

No caso brasileiro, a concentração das exportações em *commodities*, especialmente no relacionamento com a China, revela um descompasso entre a teoria clássica e a realidade econômica atual (COMEXSTAT, 2023). A especialização excessiva em produtos primários, embora gere vantagens de curto prazo, restringe o desenvolvimento de setores industriais mais sofisticados, dificultando a inserção do país em cadeias globais de valor de maior complexidade. Rodrik (2020) ressalta que esse tipo de especialização pode comprometer o potencial de diversificação produtiva, tornando a economia mais vulnerável a flutuações externas.

Essa discussão conduz à necessidade de revisar o papel da especialização não apenas como estratégia econômica, mas como elemento que estrutura relações de poder e dependência no comércio internacional. Nesse sentido, os limites das teorias clássicas abrem espaço para abordagens críticas, como a teoria da dependência, que oferece instrumentos analíticos para compreender as assimetrias nas trocas comerciais especialmente em parcerias entre países exportadores de *commodities* e potências industriais, como ocorre entre Brasil e China.

2.2 Teoria da Dependência e Relações Assimétricas

A teoria da dependência, revisitada por autores contemporâneos, oferece uma lente teórica mais apropriada para compreender as relações econômicas desiguais entre países centrais e periféricos no sistema internacional. Segundo Braga et al. (2021), a relação comercial Brasil-China exemplifica uma forma moderna de dependência, na qual o Brasil exporta predominantemente produtos de baixo valor agregado, como soja, minério de ferro e petróleo, ao passo que importa bens manufaturados e tecnológicos com maior valor agregado. Essa configuração contribui para perpetuar assimetrias econômicas e limita a autonomia estratégica do país.

Jenkins (2012) destaca que a ascensão da China como principal parceiro comercial brasileiro intensificou os ganhos de curto prazo, principalmente na balança comercial. Entretanto, também aprofundou vulnerabilidades estruturais ao reforçar a concentração das exportações brasileiras em um conjunto restrito de produtos primários e em um único mercado.

Souza e Lima (2023) comprovam empiricamente que oscilações no crescimento econômico chinês exercem impactos diretos sobre o desempenho econômico do Brasil, evidenciando o caráter assimétrico dessa interdependência.

Dessa forma, a teoria da dependência permite ir além da análise puramente econômica e revelar como as relações comerciais também expressam dinâmicas de poder. Essa abordagem contribui para compreender que as vantagens comparativas, quando não acompanhadas de políticas industriais e tecnológicas robustas, podem reforçar a posição subordinada de países exportadores de *commodities*. A partir dessa constatação, torna-se necessário examinar de que forma o Brasil tem buscado, por meio de parcerias estratégicas e cooperação internacional, reconfigurar sua inserção no sistema global.

2.3 Parcerias Estratégicas e Cooperação Internacional

Nos últimos anos, a relação Brasil–China tem extrapolado o âmbito puramente comercial, abrangendo também parcerias estratégicas em setores-chave, como infraestrutura, energia, tecnologia e investimentos (HIRST; PINHEIRO, 2015). Esses acordos não apenas sustentam o comércio bilateral, mas também expressam movimentos geopolíticos mais amplos, nos quais a China busca ampliar sua presença e influência na América Latina, enquanto o Brasil procura fortalecer sua posição como ator relevante no cenário internacional (FERREIRA; ANDRADE, 2022).

A participação do Brasil em agrupamentos multilaterais, como os BRICS, é um exemplo importante desse esforço de diversificação de alianças e busca por maior protagonismo. Segundo Pecequillo (2010; 2024), esses espaços multilaterais oferecem oportunidades de cooperação econômica, financeira e tecnológica, podendo contribuir para a redução da dependência de mercados tradicionais. Contudo, também impõem desafios significativos, uma vez que as assimetrias de poder existentes dentro desses blocos podem limitar a capacidade de influência brasileira.

A estratégia de estabelecer parcerias estratégicas e fortalecer a cooperação internacional pode, portanto, representar um caminho para reduzir a dependência concentrada em *commodities*. Contudo, para que esses acordos gerem efeitos estruturais positivos, é necessário que sejam acompanhados por políticas internas consistentes de inovação, agregação de valor e fortalecimento produtivo. Esse ponto leva à discussão sobre os riscos da dependência em *commodities* e sobre a importância da diversificação produtiva como instrumento de sustentabilidade econômica.

2.4 Riscos, Sustentabilidade e Diversificação

A dependência excessiva em *commodities* é amplamente reconhecida como uma fonte significativa de vulnerabilidade econômica. A UNCTAD (2021) alerta que economias com pauta exportadora fortemente concentrada em bens primários tornam-se mais suscetíveis a choques externos, como variações nos preços internacionais, mudanças na demanda global e tensões geopolíticas. No caso brasileiro, isso significa uma elevada exposição à dinâmica econômica chinesa, tornando o país particularmente vulnerável a crises externas ou desacelerações de grandes parceiros comerciais.

Entretanto, estudos recentes mostram que é possível mitigar essas vulnerabilidades por meio de políticas de diversificação produtiva. Carvalho e Santos (2023) destacam que setores brasileiros que investiram em inovação tecnológica e agregação de valor conseguiram reduzir significativamente sua exposição às oscilações da demanda externa. Isso reforça a necessidade de estratégias de desenvolvimento que articulem política industrial, política comercial e política externa, de modo a ampliar a capacidade competitiva do país no longo prazo.

Assim, a revisão de literatura deste trabalho estruturou-se em três eixos principais: (i) os limites das teorias clássicas de comércio internacional diante de economias excessivamente especializadas em *commodities*; (ii) a atualização da teoria da dependência como ferramenta analítica para compreender as relações assimétricas entre Brasil e China; e (iii) os riscos e oportunidades relacionados à diversificação produtiva como estratégia de fortalecimento da inserção internacional. A integração desses eixos fornece uma base sólida para compreender a complexidade da relação Brasil–China e subsidiar análises sobre caminhos possíveis para uma inserção mais soberana e sustentável no comércio global.

3. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem qualitativa, considerando que busca compreender fenômenos complexos e analíticos a partir da interpretação de dados secundários. O tipo de pesquisa adotado é de natureza descritiva, pois visa mapear a evolução das relações comerciais Brasil–China entre 2013 e 2023 e descrever seus impactos econômicos (GIL, 2019; BARROS; STELLA, 2021).

Foram utilizadas três principais estratégias de coleta de dados: (i) Pesquisa bibliográfica: levantamento de livros, artigos acadêmicos e relatórios recentes (2018–2024) em bases como SciELO e Google Scholar; (ii) Pesquisa documental: análise de relatórios oficiais de organismos internacionais (CEPAL, UNCTAD, OMC) e documentos de política externa; (iii) Dados

estatísticos: consulta ao sistema COMEXSTAT (MDIC) para análise da balança comercial Brasil–China no período 2013–2023.

Os dados foram examinados por meio de análise de conteúdo qualitativa, conforme proposto por Strauss e Corbin (1998) e atualizado por Yin (2018). A interpretação seguiu três etapas: (i) organização dos dados por categorias (dependência, diversificação e cooperação estratégica); (ii) análise crítica em diálogo com a revisão de literatura; (iii) triangulação entre fontes acadêmicas, estatísticas e institucionais para validação dos achados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos resultados apresentada a seguir busca analisar, de forma detalhada, a evolução das relações comerciais entre Brasil e China ao longo da última década, com ênfase na dinâmica das exportações e importações, na composição da pauta comercial e nas implicações econômicas decorrentes dessa parceria. O objetivo é identificar como o aprofundamento do comércio bilateral impactou a estrutura produtiva brasileira, evidenciando oportunidades, assimetrias e vulnerabilidades. Para isso, os dados utilizados foram obtidos a partir de fontes oficiais e relatórios internacionais, permitindo uma leitura consistente e alinhada ao escopo teórico discutido anteriormente. A apresentação dos resultados foi organizada cronologicamente, destacando os principais marcos e transformações que consolidaram a China como o principal parceiro comercial do Brasil.

4.1 Ano de 2013 – Consolidação Inicial da Parceria Comercial

O ano de 2013 marca um ponto de inflexão importante nas relações comerciais Brasil–China. Nesse período, a China consolidou-se como o principal destino das exportações brasileiras, representando cerca de 19% do total exportado pelo país. O comércio bilateral atingiu aproximadamente US\$ 83 bilhões, com as exportações brasileiras totalizando US\$ 46 bilhões e as importações cerca de US\$ 37 bilhões. Esse crescimento foi impulsionado sobretudo pelo aumento da demanda chinesa por *commodities* agrícolas e minerais, em especial soja, minério de ferro e petróleo bruto, produtos que já vinham estruturando a pauta exportadora brasileira desde meados da década de 2000. (COMEXSTAT, 2013).

No cenário internacional, a economia chinesa ainda crescia a taxas elevadas acima de 7% ao ano, impulsionada por forte urbanização e industrialização. Essa dinâmica ampliou a necessidade chinesa por insumos básicos, reforçando a posição do Brasil como fornecedor estratégico (WORLD BANK, 2014). Em contrapartida, o Brasil importava principalmente bens manufaturados, incluindo eletrônicos, maquinário industrial e produtos de alta tecnologia

(IPEA, 2015). Essa assimetria estrutural já revelava a natureza desigual da relação, *commodities* de baixo valor agregado versus produtos industrializados de maior valor agregado.

Do ponto de vista teórico, o padrão de comércio observado em 2013 confirma as análises de Jenkins (2012), segundo as quais a relação Brasil–China representa um novo tipo de dependência comercial vantajosa no curto prazo, mas geradora de riscos estruturais no longo prazo. A especialização primária brasileira possibilitou ganhos comerciais imediatos, inclusive superávits expressivos na balança, mas também restringiu a capacidade de diversificação produtiva e tecnológica, aumentando a exposição do país a oscilações externas (JENKINS, 2012; RODRIK, 2020). Ao concentrar suas exportações em poucos setores, a economia nacional ficou particularmente sensível a variações na demanda chinesa e nos preços internacionais de *commodities* (UNCTAD, 2021).

Além disso, 2013 também foi marcado por uma intensificação da cooperação política e diplomática, com a assinatura de acordos bilaterais e encontros de alto nível entre os governos dos dois países. Essas iniciativas abriram espaço para futuras parcerias estratégicas em áreas prioritárias, como infraestrutura e energia, alinhadas aos interesses da China em expandir sua presença econômica global (HIRST; PINHEIRO, 2015; FERREIRA; ANDRADE, 2022). Dessa forma, esse ano representa não apenas um marco comercial, mas também o início de uma relação geopolítica mais estreita e estruturada.

4.2 Ano de 2014 – Aprofundamento da Interdependência

Em 2014, a relação comercial entre Brasil e China aprofundou-se significativamente, mesmo com sinais de desaceleração do crescimento chinês. As exportações brasileiras permaneceram concentradas em soja, minério e petróleo, cerca de 80% da pauta com destaque para a soja, impulsionada por safra recorde e demanda chinesa ligada ao setor pecuário e à indústria alimentícia (COMEXSTAT, 2014; IPEA, 2015). A soja foi o destaque, impulsionada por safras recordes e forte demanda chinesa relacionada à expansão do setor pecuário e da indústria alimentícia (WORLD BANK, 2015). Do lado das importações, produtos chineses especialmente bens de capital e eletrônicos, mantiveram forte presença no mercado brasileiro, o que reforçou a assimetria estrutural de que o Brasil estava exportando primários e importando bens de maior intensidade tecnológica (IPEA, 2015; UNCTAD, 2021). Apesar do superávit brasileiro, a estrutura de trocas permaneceu concentrada e assimétrica (COMEXSTAT, 2023).

Paralelamente, foram assinados memorandos de entendimento e acordos de investimento em energia e infraestrutura, ampliando a presença chinesa no setor elétrico e na

logística, com vistas a escoar *commodities* agrícolas e minerais (HIRST; PINHEIRO, 2015; FERREIRA; ANDRADE, 2022). Esse movimento é compatível com o que Hirst e Pinheiro (2015) descrevem como “parcerias assimétricas de interdependência”, nas quais um parceiro assegura recursos estratégicos e o outro consolida poder geopolítico e econômico. Tal arranjo preservou receitas de exportação para o Brasil, porém sem mudanças substantivas em sua estrutura produtiva (BRAGA et al., 2021).

4.3 Ano de 2015 – Reestruturação Econômica e Primeiros Acordos Estratégicos

O ano de 2015 foi marcado por profundas turbulências econômicas e políticas no Brasil, associadas à desaceleração global e à queda expressiva nos preços internacionais das *commodities*. Esses fatores pressionaram diretamente a balança comercial e aumentaram a vulnerabilidade externa da economia brasileira. Apesar desse cenário adverso, a China manteve-se como principal parceiro comercial, absorvendo volumes significativos de exportações brasileiras. O comércio bilateral somou cerca de US\$ 66 bilhões, representando um leve recuo em relação ao ano anterior, mas preservando a centralidade do mercado chinês (COMEXSTAT, 2015).

A crise econômica e política brasileira intensificou a dependência de poucos produtos e mercados, ampliando a exposição do país a choques externos. A queda nos preços do minério de ferro e do petróleo, dois dos principais produtos da pauta impactou diretamente as receitas de exportação, enquanto a soja teve papel fundamental ao compensar parte dessas perdas (UNCTAD, 2021). Esse movimento reforçou o caráter concentrado da estrutura exportadora brasileira, com ganhos comerciais dependentes de um número reduzido de produtos e de um único destino dominante.

De outro lado, o ano de 2015 também foi estratégico no campo político-econômico, com a consolidação de importantes acordos de cooperação e investimentos entre Brasil e China. Destacaram-se aquisições chinesas relevantes no setor elétrico, especialmente em geração e transmissão de energia, além de parcerias de longo prazo em infraestrutura, que ampliaram a presença de empresas chinesas no território brasileiro (FERREIRA; ANDRADE, 2022). Esses investimentos demonstram que a relação bilateral ultrapassa o comércio de bens, assumindo características de interdependência estrutural.

Como argumenta Pecequillo (2010), parcerias desse tipo têm dupla face, por um lado, criam oportunidades de desenvolvimento, modernização e integração econômica; por outro, aprofundam dependências, principalmente quando não há estratégias internas de diversificação

produtiva. Em 2015, essa ambivalência tornou-se evidente, mesmo em meio à crise, o comércio com a China sustentou a balança comercial brasileira, mas reforçou o padrão concentrado e dependente (PECEQUILO, 2010; BRAGA et al., 2021).

4.4 Ano de 2016 – Estabilização e Ajustes no Comércio

Em 2016, observou-se uma fase de estabilização relativa nas trocas comerciais entre Brasil e China. A economia chinesa atravessava um processo de ajuste de seu modelo de crescimento, com maior ênfase no consumo interno e em avanços tecnológicos, o que resultou em uma desaceleração controlada, sem interrupções significativas na demanda por *commodities*. No Brasil, a recessão interna e a forte desvalorização cambial aumentaram a competitividade das exportações, favorecendo o desempenho externo mesmo diante de um cenário econômico interno desfavorável (WORLD BANK, 2016; COMEXSTAT, 2016).

A soja manteve-se como principal produto exportado, com volumes crescentes e participação dominante na pauta, enquanto o minério de ferro apresentou recuperação parcial, impulsionada por uma valorização moderada dos preços internacionais (UNCTAD, 2021). Essa combinação de preços em recuperação e câmbio favorável resultou em um superávit comercial expressivo, embora fortemente concentrado em poucos itens, reafirmando o caráter pouco diversificado da pauta exportadora brasileira.

No plano estrutural, a presença de empresas chinesas no Brasil continuou a avançar, principalmente nos setores de energia e infraestrutura. A expansão desses investimentos consolidou o que autores como Hirst e Pinheiro (2015) definem como “presença estrutural”, isto é, uma inserção que ultrapassa as relações comerciais tradicionais e passa a influenciar cadeias logísticas, setores estratégicos e decisões de longo prazo na economia brasileira (FERREIRA; ANDRADE, 2022). Essa dinâmica reforça a ideia de que a relação Brasil–China não se limita a fluxos comerciais conjunturais, mas envolve a construção de interdependências duradouras.

Do ponto de vista teórico, o cenário de 2016 confirma os alertas de Rodrik (2020): ganhos comerciais de curto prazo, obtidos por meio da especialização em setores primários, não se traduzem automaticamente em desenvolvimento produtivo ou tecnológico. Assim, embora o superávit comercial tenha sido significativo, o modelo exportador permaneceu vulnerável, sem mudanças estruturais capazes de reduzir a dependência do país em relação a *commodities* e à demanda chinesa.

4.5 Ano de 2017 – Retomada do Crescimento das Trocas

O ano de 2017 marcou uma retomada consistente no comércio bilateral entre Brasil e China, após um período de desaceleração observado nos anos anteriores. Esse movimento foi impulsionado principalmente pela recuperação dos preços internacionais das *commodities* e pela intensificação da demanda chinesa por produtos agrícolas e minerais estratégicos. As exportações brasileiras para a China ultrapassaram US\$ 47 bilhões, com forte destaque para a soja, cujos volumes foram beneficiados não apenas pela demanda estrutural chinesa, mas também pelas tensões comerciais entre China e Estados Unidos, que levaram Pequim a diversificar fornecedores e ampliar compras do Brasil (COMEXSTAT, 2017; IPEA, 2015).

A demanda por minério de ferro também apresentou crescimento expressivo, impulsionada pela retomada de projetos de infraestrutura e urbanização na China, elevando de forma significativa os saldos da balança comercial brasileira (COMEXSTAT, 2017; UNCTAD, 2021). O petróleo bruto consolidou-se como terceiro item de destaque, reforçando o caráter concentrado da pauta exportadora brasileira. Em contrapartida, as importações de manufaturados chineses, especialmente bens de capital, produtos eletrônicos e equipamentos industriais, mantiveram trajetória de expansão, reproduzindo a assimetria estrutural característica dessa relação (IPEA, 2015; UNCTAD, 2021).

No plano político-econômico, novas iniciativas de cooperação bilateral foram firmadas, com ênfase em projetos logísticos voltados ao escoamento de *commodities* agrícolas e minerais. Essas ações envolveram investimentos em infraestrutura de transporte, portos e ferrovias, fortalecendo os canais de integração comercial entre os dois países (HIRST; PINHEIRO, 2015). Embora essas iniciativas tenham contribuído para consolidar fluxos comerciais estáveis e eficientes, também aprofundaram a interdependência estrutural, uma vez que reforçaram o direcionamento da economia brasileira para setores primários exportadores.

Como observam Braga et al. (2021), a expansão das trocas, embora gere saldos positivos imediatos, amplia a vulnerabilidade do Brasil diante de oscilações na demanda chinesa, já que eventuais desacelerações no crescimento do país asiático têm efeitos diretos e significativos sobre o desempenho econômico brasileiro. Assim, o ano de 2017 representou não apenas uma retomada robusta do comércio, mas também a consolidação de um modelo de inserção internacional centrado em *commodities*, cujos benefícios de curto prazo coexistem com fragilidades estruturais de longo prazo.

4.6 Ano de 2018 – Diversificação Limitada

O ano de 2018 marcou um momento de tentativa modesta de diversificação na pauta

exportadora brasileira para a China. Embora soja, minério de ferro e petróleo bruto continuassem dominando o comércio bilateral, respondendo por cerca de 80% do total exportado (COMEXSTAT, 2018), houve crescimento relevante nas vendas de carne bovina, celulose e, em menor escala, de produtos siderúrgicos. Essas categorias passaram a ter maior participação relativa no total exportado, refletindo tanto estratégias do setor privado brasileiro de ampliar mercados quanto mudanças conjunturais no cenário internacional.

O agronegócio foi especialmente beneficiado pelo contexto geopolítico daquele ano. As tensões comerciais entre Estados Unidos e China, iniciadas em 2018 com a imposição de tarifas recíprocas sobre diversos produtos, abriram espaço adicional para a soja e as carnes brasileiras no mercado chinês. Com a redução da dependência de fornecedores norte-americanos, o Brasil consolidou sua posição como parceiro agrícola prioritário, elevando volumes e ampliando margens de exportação. Essa conjuntura reforçou a relevância estratégica do setor agroexportador, que se tornou um dos principais pilares da balança comercial bilateral (CEBC, 2020; UNCTAD, 2021).

Além disso, a China intensificou seus investimentos logísticos no Brasil, sobretudo em portos e ferrovias, com o objetivo de reduzir custos e agilizar o transporte de insumos estratégicos para seu mercado interno (FERREIRA; ANDRADE, 2022). Essa estratégia de integração logística reforça a interdependência econômica entre os dois países e amplia o alcance estrutural da presença chinesa no território brasileiro, especialmente nas regiões produtoras de *commodities* agrícolas e minerais.

No plano político e diplomático, 2018 foi também um período de fortalecimento dos compromissos no âmbito dos BRICS (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). O diálogo político e econômico entre os países foi ampliado, com destaque para projetos de cooperação em infraestrutura, finanças e inovação tecnológica. No entanto, essas iniciativas não foram suficientes para alterar de forma substancial a posição estrutural do Brasil na relação com a China.

Nesse sentido, 2018 ilustra bem um ponto de inflexão moderado, no qual oportunidades geradas por fatores externos como a disputa comercial entre Estados Unidos e China, reforçaram o papel do Brasil como fornecedor de *commodities*, mas não se traduziram em uma diversificação estrutural robusta. O país ampliou sua participação no mercado chinês, mas sem modificar de forma significativa a base produtiva ou a natureza assimétrica da relação comercial.

4.7 Ano de 2019 – Consolidação do Papel do Agronegócio

O ano de 2019 representou um ponto de inflexão significativo na relação comercial entre Brasil e China, marcado pela consolidação do agronegócio brasileiro como eixo central da pauta exportadora. Nesse período, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, intensificada a partir de 2018, teve um impacto direto sobre o comércio agrícola global, levando o governo chinês a diversificar fornecedores e reduzir a dependência do mercado norte-americano (CEBC, 2020). Como resultado, o Brasil assumiu de forma definitiva a posição de principal fornecedor de soja à China, respondendo por mais de metade das importações totais do país asiático (COMEXSTAT, 2019).

O volume exportado atingiu níveis inéditos, impulsionado por safras recordes e pela estratégia chinesa de realocar fluxos de importação em função das tarifas impostas sobre produtos agrícolas norte-americanos. A soja consolidou-se como o principal item da pauta bilateral, seguida por minério de ferro e petróleo bruto, que mantiveram participação significativa. Essa composição reafirma a elevada concentração da pauta exportadora brasileira, característica que, embora garanta ganhos comerciais de curto prazo, reforça a dependência estrutural de poucos setores e produtos (UNCTAD, 2021).

A conjuntura internacional de 2019 também foi marcada por oscilações nos preços internacionais das *commodities*, influenciadas pelas incertezas da guerra comercial e por tensões geopolíticas mais amplas. Para o Brasil, o aumento da demanda chinesa compensou parte dessas flutuações, assegurando superávits comerciais expressivos e ampliando a participação da China no total exportado pelo país (COMEXSTAT, 2019). Essa concentração, no entanto, aumentou a vulnerabilidade da economia brasileira a eventuais mudanças no ritmo de crescimento chinês e a possíveis recomposições das rotas globais de comércio agrícola.

Portanto, o ano de 2019 consolidou o papel da soja e do agronegócio como eixo estruturante das exportações brasileiras para a China e fortaleceu os laços econômicos entre os dois países. Ao mesmo tempo, o ano evidenciou os limites desse modelo de inserção internacional, baseado na especialização em produtos primários, com baixo valor agregado, e na crescente presença chinesa em setores estratégicos da economia nacional. Esses elementos antecipam os desafios que se tornariam ainda mais claros nos anos seguintes, sobretudo durante e após a pandemia.

4.8 Ano de 2020 – Pandemia e Resiliência Comercial

O ano de 2020 foi profundamente marcado pelos impactos da pandemia de COVID-19,

que provocou uma das maiores crises sanitárias e econômicas globais das últimas décadas. Com a desaceleração simultânea de diversas economias, interrupções em cadeias globais de suprimento e queda nos fluxos comerciais internacionais, muitos parceiros comerciais do Brasil reduziram suas importações. A China, no entanto, foi uma exceção relevante. Após o choque inicial nos primeiros meses do ano, o país conseguiu promover uma rápida recuperação econômica, amparada por políticas de estímulo, investimentos em infraestrutura e forte expansão da produção industrial (WORLD BANK, 2021). Esse movimento contribuiu de forma decisiva para manter a demanda por produtos brasileiros, garantindo um desempenho surpreendentemente positivo no comércio bilateral.

As exportações do Brasil para a China ultrapassaram US\$ 67 bilhões, consolidando o país asiático como destino dominante das vendas externas brasileiras e representando parcela expressiva da balança comercial nacional (COMEXSTAT, 2020). Soja, minério de ferro e petróleo bruto mantiveram-se como os principais produtos exportados, confirmando a dependência estrutural de setores primários. A soja foi particularmente relevante no primeiro semestre de 2020, sustentada pela forte demanda chinesa por grãos destinados à alimentação animal e industrial. No segundo semestre, a recuperação dos preços internacionais do minério de ferro e do petróleo contribuiu para ampliar os ganhos da balança comercial (UNCTAD, 2021).

Enquanto a China reforçava sua posição como principal comprador de *commodities* brasileiras, manteve-se também como fornecedora majoritária de produtos manufaturados, bens de capital e produtos de alta tecnologia. Essa assimetria estrutural, exportação de primários e importação de manufaturados, tornou-se ainda mais evidente durante a pandemia, quando o Brasil intensificou a importação de equipamentos hospitalares e insumos tecnológicos produzidos na China (IPEA, 2015; UNCTAD, 2021). O episódio mostrou, de maneira clara, a dependência comercial brasileira não apenas na exportação, mas também na importação de bens estratégicos. Como destacam Souza e Lima (2023), a forte correlação entre o desempenho econômico chinês e brasileiro ficou particularmente clara em 2020. Mesmo com retração na maioria dos mercados internacionais, a demanda chinesa sustentou as exportações brasileiras e evitou um impacto ainda maior sobre a balança comercial. Esse fenômeno confirma a relevância estratégica da China para a economia brasileira, mas também evidencia a vulnerabilidade associada a depender fortemente de um único parceiro comercial

Assim, 2020 foi um ano paradoxal, embora marcado por uma crise global sem precedentes, a relação Brasil–China revelou resiliência e centralidade estratégica, com superávit

expressivo e continuidade dos investimentos. No entanto, o ano também evidenciou os limites estruturais do modelo exportador brasileiro, dependente de *commodities* e de um único mercado dominante. Esse quadro reforça a necessidade de políticas públicas que fortaleçam a autonomia produtiva e tecnológica, ampliem a base exportadora e reduzam vulnerabilidades externas.

4.9 Ano de 2021 – Alta de Preços e Superávit Recorde

O ano de 2021 representou um marco significativo nas relações comerciais entre Brasil e China, caracterizado por um forte aumento dos preços internacionais das *commodities* e pela consequente expansão da balança comercial brasileira. No contexto global, o período foi marcado pela recuperação econômica após os impactos mais severos da pandemia de COVID-19, impulsionada por pacotes de estímulo fiscal e monetário adotados por diversas economias entre elas, a China para reativar setores estratégicos e estabilizar cadeias produtivas (WORLD BANK, 2022). Essa combinação de demanda aquecida e preços elevados beneficiou fortemente países exportadores de matérias-primas, como o Brasil.

As exportações brasileiras para a China ultrapassaram US\$ 88 bilhões, atingindo um dos maiores patamares da série histórica (COMEXSTAT, 2021). A soja e o minério de ferro permaneceram como os principais produtos exportados, sustentando a base da relação bilateral, enquanto o petróleo bruto consolidou-se como terceiro item de maior peso. Essa concentração nos três setores, que já vinha se fortalecendo ao longo da década, evidenciou a continuidade de um padrão exportador fortemente primário, com baixa diversificação setorial (UNCTAD, 2021). O resultado foi um superávit comercial recorde, que reforçou a relevância estratégica da parceria com a China para a estabilidade das contas externas brasileiras.

A dinâmica das exportações refletiu, em grande medida, o papel central da China na formação de preços globais de *commodities*. A retomada de investimentos chineses em infraestrutura, construção civil e energia intensificou a demanda por insumos básicos, elevando os preços internacionais do minério de ferro. Paralelamente, o setor de alimentos e rações para pecuária sustentou a alta nas importações de soja. Essa forte dependência da demanda chinesa confirmou a posição do Brasil como fornecedor prioritário desses produtos e revelou como oscilações no ciclo econômico chinês podem influenciar diretamente o desempenho brasileiro (IPEA, 2015; UNCTAD, 2021). Do lado das importações, manteve-se o padrão observado em anos anteriores, como produtos manufaturados e de alta tecnologia provenientes da China, incluindo equipamentos eletrônicos, bens de capital e produtos industriais intermediários. Tal estrutura reforça a assimetria da relação bilateral, em que o Brasil exporta *commodities* e

importa produtos de maior valor agregado, reproduzindo padrões históricos de dependência comercial e tecnológica.

Além do crescimento expressivo do comércio, houve ampliação dos investimentos chineses em setores estratégicos da economia brasileira, especialmente em infraestrutura logística e energia renovável (FERREIRA; ANDRADE, 2022). Empresas chinesas participaram de projetos de ampliação e modernização de portos e ferrovias, com o objetivo de facilitar o escoamento de *commodities* agrícolas e minerais para o mercado asiático. Também expandiram sua presença no setor de energia limpa, reforçando a tendência de inserção de longo prazo na economia nacional. Como observam Hirst e Pinheiro (2015), esse tipo de investimento tem caráter estrutural, pois consolida infraestruturas voltadas para setores específicos neste caso, os mesmos que compõem a base exportadora brasileira.

Essa dinâmica contribuiu para aprofundar a interdependência econômica entre Brasil e China, ampliando a relevância da parceria, mas também reforçando limitações estruturais que dificultam mudanças no perfil produtivo brasileiro. Como alerta Rodrik (2020), países que permanecem excessivamente especializados em setores primários correm o risco de ficar presos a uma “armadilha da especialização”, com ganhos financeiros elevados no curto prazo, porém com baixa autonomia produtiva e tecnológica no longo prazo.

Portanto, embora 2021 tenha representado um ano excepcional em termos de desempenho comercial, o crescimento foi sustentado por fatores conjunturais, preços internacionais favoráveis e forte demanda chinesa, e não por transformações estruturais na economia brasileira. Esse cenário reforça a importância de políticas públicas voltadas à diversificação produtiva, inovação tecnológica e agregação de valor, de modo a reduzir vulnerabilidades externas e ampliar a capacidade de inserção estratégica do Brasil no comércio internacional.

4.10 Ano de 2022 – Pressões Internacionais e Ajustes

O ano de 2022 foi marcado por um contexto internacional de elevada incerteza, com impactos diretos sobre os fluxos comerciais globais. O conflito entre Rússia e Ucrânia, iniciado no primeiro trimestre, provocou forte instabilidade geopolítica, elevação dos custos logísticos e alta volatilidade nos preços de *commodities*, sobretudo petróleo, gás natural e alimentos (WORLD BANK, 2022). Apesar desse cenário adverso, a relação comercial Brasil-China mostrou-se resiliente. Houve uma leve retração no volume exportado em relação a 2021, mas a China manteve-se como principal destino dos produtos brasileiros, reafirmando sua posição

estratégica na balança comercial nacional (COMEXSTAT, 2022).

A pauta exportadora seguiu praticamente inalterada, com a soja, o minério de ferro e o petróleo bruto respondendo pela maior parte das vendas externas para o mercado chinês (UNCTAD, 2022). A soja manteve liderança absoluta, impulsionada pelo elevado consumo chinês para alimentação animal e industrial. O minério de ferro também se manteve relevante, ainda que com oscilações de preço, refletindo a desaceleração moderada do setor de construção na China. Já o petróleo bruto consolidou-se como um dos principais itens exportados, acompanhado por avanços pontuais nas exportações de carnes e celulose, ainda insuficientes para alterar o perfil concentrado da pauta. Esse padrão confirma a persistência de uma estrutura exportadora fortemente ancorada em produtos primários, característica que tem se mantido constante ao longo da década.

Nas importações, a China permaneceu como principal fornecedora de produtos manufaturados e de alta tecnologia, incluindo equipamentos eletrônicos, bens de capital e produtos industriais intermediários (IPEA, 2015; UNCTAD, 2022). Essa composição evidencia a assimetria estrutural que caracteriza a relação bilateral, o Brasil depende da China não apenas como destino para seus produtos básicos, mas também como fornecedor de bens industriais estratégicos, reforçando um padrão de interdependência desigual.

Politicamente, 2022 foi um ano de continuidade na estratégia chinesa de ampliação de sua presença estrutural na América Latina, e particularmente no Brasil, por meio de investimentos em setores estratégicos. Destacaram-se novos aportes em infraestrutura, energia renovável e logística, alinhados à agenda global de transição energética da China e ao fortalecimento de cadeias de suprimento (FERREIRA; ANDRADE, 2022). Projetos voltados à modernização de portos, ampliação da capacidade de transporte ferroviário e expansão da geração de energia limpa reforçaram os vínculos econômicos entre os dois países.

Como observa Pecequillo (2024), esse tipo de cooperação amplia oportunidades econômicas, estimula a entrada de capital externo e dinamiza setores estratégicos da economia nacional. No entanto, também aprofunda desigualdades estruturais entre os parceiros, pois consolida a posição da China como investidora e detentora de capacidade tecnológica, enquanto o Brasil assume um papel predominantemente fornecedor de insumos e receptor de capital. Essa relação de interdependência assimétrica reproduz o padrão observado em anos anteriores e limita a capacidade brasileira de avançar em cadeias produtivas de maior valor agregado (JENKINS, 2012; BRAGA et al., 2021).

Portanto, o ano de 2022 reforça uma tendência já consolidada, mesmo diante de choques

externos significativos, a parceria Brasil–China permaneceu sólida e economicamente relevante, mas fortemente concentrada em setores primários. Embora essa relação tenha assegurado estabilidade à balança comercial e entrada de divisas em um contexto internacional instável, também evidenciou os limites estruturais da inserção internacional brasileira, apontando para a necessidade urgente de estratégias de diversificação produtiva e tecnológica para reduzir vulnerabilidades de longo prazo (CARVALHO; SANTOS, 2023).

4.11 Ano de 2023 – Continuidade e Desafios Estruturais

Em 2023, o comércio bilateral entre Brasil e China manteve-se relativamente estável, com exportações brasileiras em torno de US\$ 90 bilhões (COMEXSTAT, 2023). Esse comportamento reflete dois fatores principais, por um lado, a desaceleração moderada da economia chinesa, que cresceu a taxas mais baixas em comparação ao período pré-pandemia, e, por outro, a estabilização dos preços internacionais das commodities, que havia alcançado níveis excepcionalmente altos em 2021 e 2022 (WORLD BANK, 2023). Embora não tenha havido retração significativa no fluxo de comércio, o ritmo mais contido de expansão sinalizou uma nova fase de acomodação nas relações bilaterais, marcada por ganhos consistentes, porém menos dinâmicos.

A estrutura da pauta exportadora manteve-se praticamente inalterada, com soja, minério de ferro e petróleo ocupando posições centrais e respondendo pela maior parte das vendas externas ao mercado chinês (UNCTAD, 2023). A soja continuou sendo o principal produto exportado, sustentada pela demanda chinesa para alimentação animal e industrial, enquanto o minério e o petróleo mantiveram relevância devido ao papel estratégico desses insumos no setor energético e industrial chinês. Esse padrão, embora garanta receitas elevadas para o Brasil, reforça a especialização em setores primários, perpetuando um modelo de inserção internacional pouco diversificado.

Do lado das importações, a China manteve-se como fornecedora majoritária de produtos manufaturados, incluindo equipamentos eletrônicos, bens de capital e produtos de alta tecnologia (IPEA, 2015; UNCTAD, 2023). Essa composição confirma a assimetria estrutural da relação comercial: enquanto o Brasil exporta produtos de menor valor agregado, importa itens de maior complexidade tecnológica, reproduzindo um padrão de dependência semelhante ao observado ao longo da última década. Além disso, 2023 foi marcado por uma intensificação da presença estratégica chinesa no Brasil por meio de investimentos diretos em setores-chave, como energia, infraestrutura e logística (FERREIRA; ANDRADE, 2022). Empresas chinesas

ampliaram sua participação em projetos de geração de energia renovável, modernização de portos e ampliação de ferrovias, o que reforçou os vínculos econômicos e criou infraestruturas duradouras voltadas principalmente ao escoamento de *commodities*. Esse movimento, embora benéfico em termos de dinamismo econômico e ampliação da capacidade logística nacional, também aumenta a dependência estrutural, uma vez que tais investimentos estão fortemente concentrados em setores primários e estratégicos para o comércio exterior.

Como apontam Jenkins (2012) e Braga et al. (2021), esse padrão de inserção reflete um tipo de interdependência assimétrica, no qual o Brasil se consolida como fornecedor de matérias-primas, enquanto a China consolida poder econômico e estratégico. A vulnerabilidade desse arranjo torna-se mais evidente quando a economia chinesa desacelera, impactando diretamente o desempenho das exportações brasileiras. Esse cenário ressalta a importância de políticas internas voltadas à diversificação produtiva e ao fortalecimento da capacidade tecnológica, como defendem Carvalho e Santos (2023), para reduzir a exposição a choques externos e aumentar a autonomia econômica.

Dessa forma, embora 2023 não tenha apresentado mudanças estruturais expressivas na relação bilateral, ele evidenciou o esgotamento de um modelo baseado exclusivamente em *commodities* e a necessidade de uma nova agenda de desenvolvimento e inserção internacional. A manutenção de fluxos comerciais robustos indica que a parceria com a China seguirá sendo central para o Brasil nos próximos anos. No entanto, sem avanços significativos na agregação de valor e na diversificação da pauta exportadora, a tendência é de continuidade de um padrão de dependência consolidado ao longo da década.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo analisar a evolução e a natureza da relação comercial entre Brasil e China no período de 2013 a 2023, buscando compreender de que forma essa dinâmica contribuiu para o fortalecimento da pauta exportadora brasileira e, ao mesmo tempo, evidenciou fragilidades estruturais. Partiu-se do problema de pesquisa: em que medida a crescente parceria comercial entre Brasil e China tem representado uma oportunidade de desenvolvimento econômico ou, ao contrário, reforçado padrões de dependência estrutural?

A análise ao longo das seções revelou que a relação bilateral consolidou de forma expressiva, com crescimento contínuo no fluxo de comércio e superávits significativos para o Brasil. A China manteve-se como principal parceiro comercial durante toda a década analisada, absorvendo parcelas crescentes das exportações brasileiras, que atingiram cerca de 19% em

2013 e aproximadamente US\$ 90 bilhões em 2023. Esse desempenho foi sustentado, sobretudo, pela demanda chinesa por *commodities* agrícolas e minerais, com destaque para soja, minério de ferro e petróleo, que juntos representaram a maior parte da pauta exportadora em praticamente todo o período.

Contudo, a análise crítica dos dados confirma as interpretações teóricas discutidas na revisão de literatura. Embora a relação comercial tenha gerado ganhos econômicos de curto prazo, ela também reforçou um padrão de especialização primário-exportador e uma interdependência assimétrica, em que o Brasil atua como fornecedor de recursos naturais e a China como importadora de *commodities* e exportadora de bens de maior valor. Esse padrão limita a capacidade brasileira de avançar em cadeias produtivas mais sofisticadas e torna a economia nacional fortemente dependente das oscilações da demanda chinesa e dos preços internacionais. Outro achado importante foi a crescente presença estratégica da China no Brasil por meio de investimentos diretos em setores como energia, infraestrutura e logística, consolidando uma relação que vai além do comércio e envolve aspectos geopolíticos e estruturais. Embora esses investimentos contribuam para estabilidade econômica e melhorias em infraestrutura, também criam dependências de longo prazo que podem dificultar uma reconfiguração autônoma da inserção internacional brasileira.

Do ponto de vista teórico, os resultados empíricos reforçam a pertinência de atualizar a teoria da dependência para interpretar as relações comerciais contemporâneas, sobretudo no contexto Sul–Sul. A experiência brasileira com a China exemplifica como parcerias econômicas assimétricas podem coexistir com ganhos comerciais, mas sem necessariamente promover desenvolvimento estrutural.

Como agenda de pesquisa, sugere-se aprofundar a análise de setores específicos com potencial de diversificação produtiva e tecnológica, como energia renovável, bioeconomia e tecnologia agroindustrial que possam reduzir a dependência de *commodities* tradicionais. Além disso, estudos futuros podem incorporar métodos quantitativos mais robustos, análises regionais detalhadas e comparações com outros parceiros comerciais estratégicos, como Estados Unidos e União Europeia, para compreender de forma mais abrangente a posição do Brasil nas cadeias globais de valor. Por fim, no campo das aplicações práticas, os resultados indicam a necessidade de uma política externa e industrial mais articulada, voltada para inovação, agregação de valor e fortalecimento da capacidade produtiva nacional. Sem uma estratégia coordenada de diversificação, a dependência estrutural tende a se perpetuar, limitando o potencial de desenvolvimento de longo prazo. Assim, a relação Brasil–China, embora repleta de

oportunidades, exige respostas estratégicas internas para que seus benefícios econômicos se traduzam em ganhos estruturais efetivos para o país.

REFERÊNCIAS

- BARROS, Nelson Filice de; STELLA, Bianca. *Metodologias qualitativas*. Goiânia: UFG, 2021.
- BRAGA, Sergio et al. *As relações Brasil–China sob a ótica da teoria da dependência*. *Revista de Relações Internacionais*, v. 14, n. 2, 2021.
- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. *Comexstat: Estatísticas de Comércio Exterior*. Brasília: MDIC, 2013–2023. Disponível em: <<https://comexstat.mdic.gov.br>>.
- CARVALHO, Ana; SANTOS, Rodrigo. *Inovação industrial brasileira na era China*. *Revista de Economia Contemporânea*, v. 27, n. 1, 2023.
- CENTRO DE ESTUDOS BRASIL-CHINA (CEBC). *Alerta CEBC – Comércio bilateral Brasil–China 2019*. Rio de Janeiro: CEBC, 2020.
- CEPAL. *América Latina e China: uma relação estratégica para o desenvolvimento sustentável*. Santiago: CEPAL, 2022.
- FERREIRA, Juliana; ANDRADE, Paulo. *Investimentos chineses e geopolítica no Brasil*. *Revista Contexto Internacional*, v. 44, n. 3, 2022.
- GIL, Antônio Carlos. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- HIRST, Monica; PINHEIRO, Letícia. *Brasil–China: desafios de uma parceria estratégica*. *Cadernos do IPRI*, Rio de Janeiro, 2015.
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). *Comércio internacional e inserção produtiva brasileira: tendências e desafios*. Brasília: IPEA, 2015.
- JENKINS, Rhys. *China and Brazil: Economic impacts of a growing relationship*. *Journal of Current Chinese Affairs*, v. 41, n. 1, 2012.
- KRUGMAN, Paul; OBSTFELD, Maurice. *Economia internacional: teoria e política*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- PECEQUILO, Cristina Soreanu. *A política externa brasileira no século XXI: os eixos estruturantes*. *Revista Brasileira de Política Internacional*, v. 53, n. esp., 2010.
- PECEQUILO, Cristina Soreanu. *Geopolítica e Relações Internacionais Contemporâneas*. São Paulo: Contexto, 2024.
- RODRIG, Dani. *Straight Talk on trade*. Princeton: Princeton University Press, 2020.
- SOUZA, Marina; LIMA, Carlos. *Commodities e vulnerabilidades no comércio Brasil–China*. *Revista Estudos Internacionais*, v. 11, n. 2, 2023.
- STRAUSS, Anselm; CORBIN, Juliet. *Basics of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage, 1998.
- UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD). *Trade and Development Report*. Geneva: UNCTAD, 2021.
- UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD). *Trade and Development Report*. Geneva: UNCTAD, 2022.
- UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD). *Trade and Development Report*. Geneva: UNCTAD, 2023.
- WORLD BANK. *World Development Indicators*. Washington, DC: World Bank, 2014.
- WORLD BANK. *World Development Indicators*. Washington, DC: World Bank, 2015.
- WORLD BANK. *World Development Indicators*. Washington, DC: World Bank, 2016.
- WORLD BANK. *World Development Indicators*. Washington, DC: World Bank, 2021.
- WORLD BANK. *World Development Indicators*. Washington, DC: World Bank, 2022.

WORLD BANK. *World Development Indicators*. Washington, DC: World Bank, 2023.